

maandblad

voor

accountancy en bedrijfshuishoudkunde

30e jaargang februari 1956 no. 2

INHOUD (Contents)

<i>Ingezonden Mededeling</i> (Letter to the Editor)	blz. 50
<i>Afschrijvingen bij gestegen prijsniveau</i>	blz. 51
(Depreciations in case of rising of the price level) door <i>Drs. L. van Kampen Jr.</i>	
<i>De bedrijfseconomische grondslag van de administratieve verslaglegging</i> ...	blz. 60
(The business economical base of the administrative annual report) door <i>Drs. G. L. Groeneveld</i>	
<i>Het gebruik van de schriftelijke mededeling van de gecontroleerde als con-</i> <i>troleemiddel, speciaal in de Verenigde Staten van Amerika (met resumé in</i> <i>Engels)</i>	blz. 69
(The usage of the written representation as an auditing means, especially in the United States of America (with a summary in English)) door <i>Drs. F. Graafstal</i>	
<i>Financieringsproblemen bij landbouwcoöperaties</i>	blz. 76
(Problems of finance by agricultural co-operations) door <i>Dr. P. Gootjes</i>	
<i>De accountant bij faillissement en bij surseance van betaling</i>	blz. 83
(The accountant at bankruptcy and at suspension of payment) door <i>H. J. Reyn</i>	
<i>Boekbespreking</i> (Book review)	
<i>R. W. Starreveld Enkele beschouwingen over de ontwikkeling van de</i> <i>administratieve organisatie</i>	blz. 88
(R. W. Starreveld Some examinations about the evolution of the administrative organization) door <i>Drs. A. L. Brok</i>	
<i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en</i> <i>bedrijfshuishoudkunde</i>	blz. 91
(Literature abstracts from periodicals in the field of accountancy and business economics)	